

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 2

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 2

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№2 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 2/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович – доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович – Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна – доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна – кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич – доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна – кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#2 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
2/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Allayev Marat Erkinboyevich, Kilichev Ibodulla Abdullayevich OROLBO'YI MINTAQASIDA PERINATAL ASAB TIZIMI SHIKASTLANISHINING SABABLARI VA KLINIK KO'RINISHLARI.....	7
2. Mavlonova Dilnoza Bahodir qizi, Azizova Ra'no Bahodirovna MIGREN VA FIBROMIALGIYA PATOGENEZIDA: UMUMIY MEKANIZMLAR VA FARQLI XUSUSIYATLAR.....	11
3. Surayyo Mamurjonovna Umirova, Shokhsanam Elmurod qizi Bebitova EFFICACY OF PHARMACOPUNCTURE IN THE TREATMENT OF STROKE DEVELOPING AGAINST THE BACKGROUND OF ANXIETY-DEPRESSIVE SYNDROME.....	15
4. Астанов Отабек Миржонович ЁШГА ҚАРАБ РУҲИЙ КАСАЛЛИКЛАРНИНГ ТАРҚАЛИШ ДАРАЖАСИ ҲАМДА УЛАРДАГИ ОҒИЗ БЎШЛИҒИ АЪЗОЛАРИ КАСАЛЛИКЛАРИНИ ТЕКШИРИШ УСУЛЛАРИ ВА ТАШХИСЛАШ.....	19
5. Аскарова Фатима Кудратовна МИГРЕНЬ У БЕРЕМЕННЫХ: ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ.....	23
6. Вохидова Дилдора Аликуловна, Усманова Дурдона Джурабаевна, Ходжиметов Дилшод Найимович, Вохидов Аликул Мельтошевич ФИБРИЛЛЯЦИЯ ПРЕДСЕРДИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРВИЧНЫМ ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....	26
7. Гулямова Дурдона Насриддиновна, Турсунова Олима Турдиевна ПРОГРЕССИРУЮЩИЙ ОЧАГОВЫЙ ЭНЦЕФАЛИТ РАСМУССЕНА ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА: КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ.....	29
8. Джурабекова Сурайе Тохировна ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ С ЭПИЛЕПСИЕЙ.....	34
9. Каримов Комил Камолович, Муминов Мурод Джавадович ОСТРЫЙ ДИСКАГЕННЫЙ РАДИКУЛОИШЕМИЧЕСКИЙ СИНДРОМ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	38
10. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Кулиев Хусниддин Шамсиевич ВЫЯВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПРОЦЕСС ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ ПРИ НЕВРОПАТИИ ЛИЦЕВОГО НЕРВА(ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР).....	44
11. Рахимкулов Азамат Салаватович, Мавлянова Зилола Фархадовна ЭНДОНАЗАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОФОРЕЗ С ГЛИЦИНОМ ПРИ НАЧАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ НЕДОСТАТОЧНОСТИ КРОВΟΣНАБЖЕНИЯ МОЗГА.....	48
12. Обидов Фаррух Хамитович, Мавлянова Зилола Фархадовна СВЯЗЬ НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА.....	51
13. Ахмедова Дилафрўз Баходировна БОШ ОҒРИҒИ БИЛАН БОҒЛИҚ ХАВОТИР ВА ДЕПРЕССИЯ ДАРАЖАЛАРИ: ТУРЛИ КЛИНИК ГУРУҲЛАРДАГИ ФАРҚЛАР ВА ДАВОЛАШ САМАРАДОРЛИГИ.....	55
14. Исанова Шоира Тулкиновна, Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна, Джурабекова Азиза Тахировна, Мухтарова Азиза Алишеровна НАРУШЕНИЯ СНА, МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ И КОГНИТИВНЫЕ СПОСОБНОСТИ У ПОДРОСТКОВ: КЛИНИЧЕСКИЕ И ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ.....	59
15. Sayfiddinov Shukhratjon Farkhod ugli, Ataniyazov Makhsudjan Kamaladdinovich, Azizova Rano Bakhodirovna CLINICAL FEATURES OF SLEEP DISORDERS IN PATIENTS WITH EPILEPSY.....	63
16. Норкулов Нажмиддин Уралович ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ МОЗЖЕЧКА.....	66

17. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Иноятова Ситора Ойбековна, Бабаджанова Насиба Пулатовна ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭДАРАВОНА В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА И ПОЛА.....	70
18. Раимова Малика Мухамеджановна, Мурадова Малика Саидахоровна КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ КОГНИТИВНЫХ И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК.....	73
19. Уринов Мусо Болтаевич, Парманов Ойбек Худойназарович РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И СТРУКТУРА СТАТО-ДИНАМИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ.....	77
20. Саттарова Сабина Завкиевна, Азизова Раъно Баходировна РОЛЬ МОНОЦИТАРНОГО ХЕМОАТТРАКТАНТНОГО БЕЛКА-1 И ЦИСТАТИНА С В ПАТОГЕНЕЗЕ И ДИАГНОСТИКЕ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ СИНДРОМА ГИЙЕНА–БАРРЕ.....	81
21. Якубов Жахонгир Баходирович, Кариев Гайрат Маратович, Тухтамуродов Жавлон Абдуллаевич, Бабаханов Баходир Хуррамович АДЕНОМЫ ГИПОФИЗА: РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, ПАТОГЕНЕЗ И КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ.....	84
22. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Ханкелдиев Бобур Джумабаевич ДИСКОГЕН БЕЛ-ДУМҒАЗА РАДИКУЛОПАТИЯСИ: КЛИНИКАСИ, ТАШХИСЛАШ, КОНСЕРВАТИВ ДАВО (АМАЛИЙ ШИФОКОР ЁРДАМИГА).....	88
23. Мирджурев Эльбек Миршавкатович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Зухритдинов Уткирбек Юлдашханович, Солиева Нилуфар Ортикбоевна СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВЫХ ДОРСАЛГИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО И НЕВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ГЕНЕЗА.....	95
24. Ахмаджон Абдумаруф Исок угли, Мавлянова Зилола Фархадовна КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕРТЕБРОГЕННЫХ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ.....	99
25. Saydaliyeva Sevara Shavkat kizi, Kim Olga Anatolievna NON-TRADITIONAL APPROACH TO RECOVERY OF MOTOR FUNCTION IN PATIENTS AFTER STROKE (Literature review).....	104
26. Hazratkulov Rustam Bafoevich, Boboyev Jaloliddin Ibroximovich, Hazratkulov Doston Rustamovich SIGNIFICANCE OF TRANSCRANIAL DOPPLER ULTRASONOGRAPHY IN THE DIFFERENTIATED TREATMENT OF TRAUMATIC INTRACRANIAL HEMATOMAS DURING THE ACUTE PHASE OF TRAUMATIC BRAIN INJURY.....	108
27. Исмаилов Зоҳиджон Нурманович, Мирджурев Элбек Миршавкатович НЕЙРОМОТОР ТИЗИМ, УНИНГ РИВОЖЛАНИШ БОСҚИЧЛАРИ, ШУНИНГДЕК, БОЛАЛАРДА АНИҚЛАНУВЧИ УШБУ ТИЗИМ БИЛАН БОҒЛИҚ КАСАЛЛИКЛАР.....	113
28. Исмаилов Зоҳиджон Нурманович, Мирджурев Элбек Миршавкатович БОЛАЛАРДА ПОСТИНЪЕКЦИОН МОНОНЕЙРОПАТИЯ РИВОЖЛАНИШИ УЧУН АНАТОМИК ШАРТ- ШАРОИТЛАР.....	118
29. Аманова Нодира Тулкиновна, Ашурова Дилфуза Ташпулатовна, Рашидова Хамидабону Темур кизи СЛУЧАИ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ И ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У МЛАДЕНЦЕВ, РОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19 ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ.....	122
30. Нишонев Ахмаджон Ахаджонович, Омонова Умида Тулкиновна, Рашидова Хамидабону Темур кизи СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ ДЕТСКОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА.....	125
31. Умида Тулкиновна Омонова, Наргиза Тимуровна Хаитбаева СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ, ПРОБЛЕМЕ КЛИНИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА НЕЙРОФИБРОМАТОЗА У ДЕТЕЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	129
32. Умида Тулкиновна Омонова, Мирзоолим Фозилжонович Холматов ТУҒМА ВА ОРТТИРИЛГАН МИКРОЦЕФАЛИЯЛАР, ЭТИОПАТОГЕНЕЗИ, КЛИНИК КЕЧУВИ, ТАШХИСЛАШ ВА ТАВСИЯЛАР КЛИНИК КУЗАТУВЛАР МИСОЛИДА.....	133

УДК: 616.31-02: 616.895.8

Астанов Отабек Миржонович
Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро
давлат тиббиёт институти

ЁШГА ҚАРАБ РУҲИЙ КАСАЛЛИКЛАРНИНГ ТАРҚАЛИШ ДАРАЖАСИ ҲАМДА УЛАРДАГИ ОҒИЗ БЎШЛИҒИ АЪЗОЛАРИ КАСАЛЛИКЛАРИНИ ТЕКШИРИШ УСУЛЛАРИ ВА ТАШХИСЛАШ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15143372>

АННОТАЦИЯ

Оғиз бўшлиғидаги патологик жараёнлар организмнинг умумий ҳолатидаги ўзгаришлар билан ҳамбарчас боғлиқ эканлиги аён бўлмоқда, бу соматик касалликлар билан оғриган беморларда қарис, периодонтит ва чакка пастки жағ бўғими (ЧПЖБ) касалликларининг юқори даражада учраганлиги билан тасдиқланади. Руҳий ҳолати бузилган беморларнинг бир нечта тоифалари мавжуд бўлиб, улар ўзига хос ёндашувларни талаб қилади. Уларга қайфияти бузилган 5 одамлар (хавотир, депрессия, ғазаб), жисмоний иллюзиялар ва галлюцинациялар билан оғриган беморлар, шифокорлар ҳақида хаддан ташқари ёмон ва васваса фикрлари бўлган беморлар, шахсияти бузилган беморлар, шунингдек, оғиз бўшлиғига алоҳида парваришга муҳтож бўлган акли заиф беморлар қиради Баъзи тадқиқотлар шуни кўрсатадики, беморнинг руҳий ҳолати стоматологик касалликнинг клиник кечишига сезиларли таъсир кўрсатиши мумкин, бу айниқса фобия ва хавотир бузилишлари бўлган беморларда намоён бўлади.

Калит сўзлар: вегетатив асаб тизими, эпилепсия, ретроспектив, марказий асаб тизими, шизофрения, олигофрения.

Астанов Отабек Миржонович
Бухарский государственный медицинский
институт имени Абу Али ибн Сины

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА И МЕТОДОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛОСТИ РТА

АННОТАЦИЯ

Становится очевидным, что патологические процессы в полости рта тесно связаны с изменениями общего состояния организма, что подтверждается высокой частотой кариеса, пародонтита и заболеваний височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) у пациентов с соматическими заболеваниями. Существует несколько категорий пациентов с психическими расстройствами, которые требуют особого подхода. В их число вошли 5 человек с расстройствами настроения (тревога, депрессия, гнев), пациенты с физическими иллюзиями и галлюцинациями, пациенты с чрезмерными негативными и навязчивыми мыслями о врачах, пациенты с расстройствами личности, а также умственно отсталые пациенты, нуждающиеся в специальном уходе за полостью рта. Некоторые исследования показывают, что психическое состояние пациента может существенно влиять на клиническое течение стоматологических заболеваний, что особенно важно. проявляется у больных с фобиями и тревожными расстройствами.

Ключевые слова: вегетативная нервная система, эпилепсия, ретроспектива, центральная нервная система, шизофрения, олигофрения.

Astanov Otabek Mirjonovich
Bukhara State Medical
Institute named after Abu Ali ibn Sina

PREVALENCE OF MENTAL DISEASES DEPENDING ON AGE AND METHODS OF EXAMINATION AND DIAGNOSIS OF ORAL DISEASES

ANNOTATION

It becomes obvious that pathological processes in the oral cavity are closely related to changes in the general condition of the body, which is confirmed by the high frequency of caries, periodontitis and temporomandibular joint (TMJ) diseases in patients with somatic diseases. There are several categories of patients with mental disorders that require a special approach. They included 5 people with mood disorders (anxiety, depression, anger), patients with physical illusions and hallucinations, patients with excessive negative and obsessive thoughts about doctors, patients with personality disorders, and mentally retarded patients who need special oral care. Some studies show that the patient's mental state can significantly affect the clinical course of dental diseases, which is especially important. manifests itself in patients with phobias and anxiety disorders.

Keywords: autonomic nervous system, epilepsy, retrospective, central nervous system, schizophrenia, oligophrenia.

Долзарблиги. Оғиз бўшлиғи (ОБ) ва ички аъзолар касалликлари стоматологияда муҳим ўрин эгаллайди, чунки улар нафақат ОБнинг кўплаб касалликларининг пайдо бўлишига таъсир килувчи асосий механизмларни очиб беришга, балки комплекс профилактика чораларини ишлаб чиқишга ҳам имкон беради [1]. Ички касалликларнинг оғиз бўшлиғи патологиялари билан ўзаро боғлиқлиги стоматологик муаммоларни баҳолаш орқали организмнинг турли тизимларини ўрганиш имконини беради, бу эса оғиз бўшлиғи касалликлари ташхисини янада аниқроқ амалга оширишга ёрдам беради. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, нейророздокрин, гематологик, овқат ҳазм қилиш, юрак-қон томир ва бошқа тизимли касалликлар кўпинча ОБ тўқималаридаги ўзгаришларда ўзининг биринчи клиник белгиларини намоён қилади. [2]. Оғиз бўшлиғидаги патологик жараёнлар организмнинг умумий ҳолатидаги ўзгаришлар билан чамбарчас боғлиқ эканлиги аён бўлмоқда, бу соматик касалликлар билан оғриган беморларда кариес, периодонтит ва чакка-пастки жағ бўғими (ЧПЖБ) касалликларининг юқори даражада учраганлиги билан тасдиқланади [3]. Бундан ташқари, салбий омилларнинг инсон организмга таъсири турли ОБ патологияларининг келиб чиқишига сабаб бўлиши мумкинлиги, вегетатив асаб тизими (ВАТ) ва марказий асаб тизими (МАТ) фаолиятининг бузилиши стоматологик касалликларнинг шаклланишида муҳим рол ўйнаши аниқланган.[4]. Бир қатор тадқиқотларда тишларнинг қаттиқ тўқималари, пародонт тўқималари, ОБ шиллиқ қавайтидаги ўзгаришлар, шунингдек, ҳамроҳ руҳий касалликлар билан оғриган беморларда бруксизм ва ЧПЖБ функционал бузилишлари қайд этилган [5]. Умумий қабул қилинган фикрга кўра, шизофрения, депрессия, алкоголизм, гиёҳвандлик ва руҳий касалликларга чалинган одамлар ўзлари учун ҳам, атрофдагилар учун ҳам хавф туғдиради [1]. Шу билан бирга, кераклича билим ва маълумотга эга бўлган руҳий касалликка чалинган шахслар жамият учун хавфсизроқ деб ҳисобланиши аниқланди [7]. Сўнгги йилларда руҳий ҳолати бузилган беморларга стоматологик ёрдам кўрсатишга тобора кўпроқ эътибор қаратилмоқда. Маълумки, оғир руҳий касалликларга чалинган беморларда стоматологик аралашув алоҳида шароитларни талаб қилади, кўпинча бундай аралашувлар умумий наркоз остида амалга оширилади, бу эса бемор учун муолажани сезиларли даражада осонлаштиради [8]. Бирок, тадқиқот маълумотлари шуни кўрсатадики, руҳий касалликларга чалинган беморлар кўпинча буюрилган даволаш режасини бузадилар, бу эса даволовчи шифокорларни тез-тез алмаштиришни талаб қилади ва даволаниш сифатининг пасайишига олиб келади [9]. Бундай беморларда стоматологик даво чорасини қўллашда яхши натижаларга эришиш жуда кам кузатилади, бу эса алоҳида ёндашув, жумладан, безовталиқ даражасини пасайтириш ва беморда ҳиссий зўриқишнинг олдини олиш зарурати билан боғлиқ [10].

Тадқиқот мақсад ва вазифалари. Бухоро вилоятига қарашли психатрия диспансеридаги руҳий беморларнинг ёшга қараб патологияларининг тарқалиш даражасини аниқлаш, ҳамда улардаги стоматологик касалликларни клиник текшириш усуллари билан фойдаланган ҳолда аниқ ташхис қўйиш.

Тадқиқот усуллари ва объектлари. Мазкур тадқиқот ишига 2020-2024-йилларда Бухоро вилояти руҳий касалликлар шифохонасида “Д” диспансер ҳисобида турган 410 нафар, руҳий патологиялари турли даражада ифодаланган беморлар ва уларнинг касаллик тарихи варақалари кузатиш натижасида олинган ретроспектив ва перспектив маълумотларга асосланган. “Д”

назоратидаги беморларнинг 17700 та тиббиёт карталарини ўрганиш натижаларининг тахлилини кўриш. Ретроспектив ва перспектив жиҳатдан стоматологик ҳолатни баҳолаш. Оғиз бўшлиғида гигиена ҳолатини баҳолаш учун Oral Hygiene Index-Simplified (ОHI-S) – Grin-Vermillion оғиз бўшлиғида гигиенанинг соддалаштирилган индексидан (J.C.Green, J.R.Vermillion, 1964) фойдаланиш. CPITN индексидан фойдаланиб пародонт ҳолати баҳолаш, GI милк индекси (Silness, Loe) гингивитнинг жойлашуви ва оғирлигини аниқлаш. Пародонт касаллигининг тарқалганлиги ва интенсивлиги БССТ тавсия этган Community Periodontal Index of Treatment Needs (CPITN) индекси усулидан фойдаланиш ҳамда КПО индекси.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси: Замонавий тадқиқотлар психоэмоционал ҳолатларни ташхислашнинг бир неча самарали усуллари аниқлаш имконини беради. Булар орасида Спилбергер-Ханин вазиятли ва шахсий хавотирланиш шкаласи бўлиб, у беморларда хавотирланиш даражасини баҳолашга мўлжалланган. PrimeMD шкаласи депрессия аломатларини аниқлашга ёрдам беради, HADS шифохоналаридаги хавотир ва депрессия шкаласи эса хавотирли ва депрессив ҳолатларни скрининг қилиш учун қўлланилади. Бек депрессия шкаласи беморларнинг 21 та симптом ва шикоятларини ўз ичига олади. Депрессияни даволашдан олдин ва кейин беморларнинг ҳолатини баҳолаш учун Гамилтон шкаласи қўлланилади. Ушбу текшириш усуллари қўллаш муҳим аҳамиятга эга.

Олинган статистик тахлилларга кўра Бухоро вилоятида – 9383 нафар беморлар руҳий касаллик бўйича ногиронлар, шулардан 609 нафари – 1-гурух; 7921 нафари – 2-гурух; - 125 нафари – 3-гурух ногиронлик мавжуд шахслар, 728 нафари – болалар ва 18 ёшгача бўлган ўсмир беморлар ва ўрганилган жами карталардан 53,0% ини руҳий касаллик бўйича ногиронлик ташкил этади. Шу жумладан, аёллар орасида ушбу кўрсаткичлар – мос равишда -7592; - 1975; - 793; - 2623; - 2201 ни ташкил этди. Шунингдек, руҳий касаллик патологиялари мавжуд беморларнинг ўрганилган карталаридан – шизофрения ташхиси – 4455; эпилепсия – 1790; олгофрения – 6606; руҳий касалликнинг бошқа шакллари – 4849 беморда қайд этилган.

Ретроспектив ва перспектив жиҳатдан стоматологик ҳолатни баҳолаш ва кейинги стоматологик тадқиқотларни ўтказиш мақсадида 18 ёшдан 70 ёшгача бўлган, БухТИ “Стоматологик базаси” клиникасига шифокор-стоматологга ўз ихтиёри билан мурожаат қилган руҳий касаллиги мавжуд 850 нафар бемор (асосий гуруҳ – А/Г) ва руҳий касаллик патологияси мавжуд бўлмаган назорат гуруҳига (Н/Г) 175 нафар бемор танлаб олинди. 1-жадвалдан кўриш мумкинки, руҳий касаллиги мавжуд ўрганилган беморлардан 52,8% и – эркаклар, 47,2% и – аёллар, бунда, эпилепсия – эркаклар орасида 58,4% ни; шизофрения – аёллар орасида 57,6% ни ташкил этади, шунингдек олигофрения беморнинг жинсидан қатъи назар 28,8% ҳолатда аниқланади. Ҳам таққослаш гуруҳида, ҳам асосий гуруҳлар ўртасида ташхис бўйича гуруҳлар ўртасидаги микдор ва фоиз нисбатлар статистик қайта ишлаш учун мос келади (А/Г – 1, 2, 3, 4). Н/Г да эркаклар – 56% ни, аёллар 44% ни ташкил этди, бу назорат гуруҳи сифатида статистик қайта ишлаш талабларига тўлиқ мос келади.

Текширилган беморларнинг ёш кўрсаткичлари бўйича маълумотлар 2-жадвалда берилган. Ёш бўйича; 35-44 ёшлилар А/Г да – 31,8%, Н/Г да 33,7%, шунингдек умумий тадқиқотда 32,1%, бунда 35-49 ёшли эпилептик беморлар 35,9% ни, 24-34 ёшли руҳий касалликнинг бошқа шакллари 36,2% ни ташкил этди.

1-жадвал

Тадқиқот гуруҳи беморларининг жинси ва ташхис бўйича тақсимланиши

Ташхис	Беморларнинг ёш гуруҳлари бўйича микдори (%)				
	жами	18-24 ёш	25-34 ёш	35-49 ёш	50-70 йил
Шизофрения (А/Г-1)	2 17/100%	38/17,5%	71/32,7%	82/32,8%	26/12%
Эпилепсия (А/Г-2)	1 81/100%	40/22,1%	48/26,5%	65/35,9%	28/15,5%
Олигофрения (А/Г-3)	245/100%	68/27,7%	59/24,1%	78/31,8%	40/16,3%

Рухий касалликнинг бошқа кўринишлари (А/Г-4)	207/100%	59/28,5%	75/36,2%	45/21,7%	28/13,5%
А/Г учун жами кузатув	850/100%	205/24,1%	253/29,7%	270/31,8%	122/14,3%
Н/Г	175/100%	22/12,6%	57/32,6%	59/33,7%	37/21,1%
Умумий кузатув	1025/100%	227/22,1%	310/30,1%	329/32,1%	159/15,5%

Саломатлик билан боғлиқ касаллик ва муаммолар таснифига мувофиқ (т. 1, 1-қисм БССТ Женева, 1996-й.), стационар даволанишда бўлган беморларни индивидуал касалликларини эътиборга олиб стоматологик текшируви амалга оширилган. рухий касаллиги мавжуд барча текширилган 1025 нафар беморда; шу жумладан стоматологга мурожаат қилган Н/Г 175 нафар беморида ОБ кўриги ўтказилди, тишларнинг кариес билан шикастланиш интенсивлиги ва КПО индексидан фойдаланиб унинг асоратлари интенсивлиги аниқланди, оғиз бўшлиғида гигиена самарадорлиги индексидан фойдаланиб ОБ нинг гигиеник ҳолати баҳоланди, СРІТН индексидан фойдаланиб пародонт ҳолати баҳоланди, оғиз суюқлигининг ёпишқоклиги аниқланди, сўлакда рН ўлчанди, сенсометрия усулида сенсор чегаралар аниқланди.

Стоматологик кўрикда тепа ва пастки лаб юганчалари, оғиз олди чуқурлиги, тил баҳоланди; оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати, лаблар, лунж, қаттиқ ва юмшоқ танглай, тил кўриқдан ўтказилди. Шунингдек тиш қаторлари, пародонт тўқималари ўрганилди.

Тиш қаттиқ тўқималарини кариес касаллиги билан шикастланишининг тарқалганлиги ва интенсивлиги КПО индексини ҳисоблаш йўли билан – БССТ тавсия этган (1997-й.) усулда баҳоланди. Тарқалганлиги – бу тиш қаттиқ тўқималарининг кариес ва унинг асоратлари билан шикастланиши мавжуд бўлган беморлар сонининг умумий текширилган беморлар сонига нисбати билан аниқланадиган кўрсаткич; кариес интенсивлиги бир беморда кариес билан шикастланган, пломбаланган ва олиб ташланган барча тишлар сонининг кўшилиши, кейин гуруҳ бўйича ўртача қийматларнинг ҳисобланиши йўли билан белгиланди.

ОБ да гигиена ҳолатини баҳолаш учун Oral Hygiene Index-Simplified (ОНІ-S) – Grin-Vermillion оғиз бўшлиғида гигиенанинг соддалаштирилган индексидан (J.C.Green, J.R.Vermillion, 1964) фойдаланилди. Индекс махсус бўёқлардан фойдаланишни талаб этмайди, тиш қараш (DІ-S) ва тиш тошинининг (СІ-S) миқдорини аниқлаш имконини беради. Индексни зонд билан аниқлаш учун 1.6, 1.1, 2.6, 3.1 тишларнинг вестибуляр юзалари ва 3.6 ва 4.6 тишларнинг тил юзалари ўрганилди.

Бемор С. С. 47 ёшда

2 – расм. Текширув олиб борилган беморларнинг милк ости ва милк усти тошларининг кўриниши.

Милк усти ва ости тиш тоши стоматологик зонд ёрдамида аниқланди. Олинган маълумотларни баҳолашда куйидаги

Бемор Ш. Ж. 61 ёшда

мезонлардан фойдаланилди: ОБ гигиена индексини ҳисоблаш ОНІ-S тиш қарашини DІ-S кўрсаткичларини тиш тоши

индекси CI-S кўрсаткичларига кўшиш йўли билан амалга оширилди.

GI милк индекси (Silness, Loe) гингивитнинг жойлашуви ва оғирлигини аниқлаш учун мўлжалланган. 1.6, 2.1, 2.4, 3.6, 4.1, 4.4 тишларда тугмали зонд ёрдамида милкнинг тўрт соҳаси: дистал, медиал, вестибуляр соҳа маркази ва тил соҳаси маркази ўрганилди.

Пародонт касаллигининг тарқалганлиги ва интенсивлиги БССТ тавсия этган Community Periodontal Index of Treatment Needs (CPITN) индекси усулидан фойдаланиб баҳоланди. Бунинг учун пародонтал зонд ёрдамида 10 та асосий: 1.7/1.6, 1.1, 2.6/2.7, 3.7/3.6, 3.1, 4.6/4.7 тишлар соҳасида пародонт ўрганилди. Агар мос келувчи секстантда асосий тишлар мавжуд бўлмаса, унда ўша жойда мавжуд тиш пародонти ўрганилди. Стоматологик картага энг оғир шикастланиш киритилди.

ОБда сурункали инфекция ўчоқларининг умумий соматик касалликлар билан ўзаро боғлиқлигини аниқлаш ва ОБ патологияларининг организм умумий ҳолатининг оғирлашуви га таъсирини баҳолаш мақсадида биз ОБ да сурункали орал сепсис хавфи модификацияланган индексини қўлладик Уни баҳолаш учун оғиз бўшлиғида энг кўп учрайдиган 6 та клиник белгилардан

фойдаланилди: DI-S тиш қараши индексидан тиш қараши мавжудлиги, КПО кўрсаткичидан кариес билан шикастланган тишлар, GI индексидан сурункали гингивит, ортопантомограмма ўтказилганидан кейин аниқланувчи сурункали апекал периодонтитли тишлар мавжудлиги, пародонтал зонд ёрдамида аниқланадиган пародонтал чўнтақлар сони ва чуқурлиги ҳамда палпация усули билан патологик кўзгалувчан тишларнинг мавжудлиги кўринади.

Хулоса. Рухий касаллиги мавжуд беморларда стоматологик патологияларини кенг тарқалишининг асосий сабабларидан бири рухий касаллигининг авж олган даврида беморнинг оғиз бўшлиғи гигиена қоидаларига риоя қилмаслиги ва шу билан бир қаторда бериладиган психотроп дори воситаларининг тиш касаллиги сабабли пайдо бўлган оғрик реакциясининг йўқотилишига олиб келади. Натижда тиш тож қисми нуқсонли, тиш қаторлари нуқсонли ҳамда оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати касалликларининг асоратланишига сабаб бўлади. Ушбу ҳолатларни баргараф қилиш учун стоматолог психиатр мутахассиси билан ҳамкорликда иш олиб бориши мақсадга мувофиқ бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Amirillaevich G. S., Mirjonovich A. O. СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПАРОДОНТА //JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE. – 2024. – Т. 9. – №. 2.
2. Курьязов А. К., Олимов С. Ш. ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО СТАТУСА У ЖЕНЩИН ФЕРТИЛЬНОГО ВОЗРАСТАЖИВУЩИХ В ГОРОДСКОЙ И СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТЯХ //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2024. – Т. 4. – №. 1. – С. 257-271.
3. Mirjonovich A. O., Amrulloevich G. S. Diagnostics and Provision of Specific Dental Care to Patients with Psychiatric Pathologies //Journal of Advanced Zoology. – 2023. – Т. 44.
4. Индиаминова Г., Арзикулова М. Усовершенствование методов оказания стоматологической помощи для детей с задержкой психического развития //Журнал биомедицины и практики. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 22-27.
5. Ибрагимова Р. С. и др. Частота симптомов функциональных нарушений височно-нижнечелюстного сустава у детей и подростков с задержкой психического развития //Стоматология детского возраста и профилактика. – 2017. – Т. 16. – №. 1. – С. 40-44.
6. Astanov O. M., Gafforov S. A. Diagnosis and treatment of patients with maxillary-mandibular joint dysfunction without pathology of inflammatory-dystrophic origin //Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – С. 5721-5737.
7. Astanov O. M. Diagnosis of patients with temporomandibular joint pain dysfunction syndromes //International congress on modern education and untegration” India. – 2020. – Т. 5. – С. 137-139.
8. Гаффоров С. А., Астанов О. М. Дифференциальная диагностика больных с синдромами болевой дисфункции височно-нижне челюстного сустава //Тиббиётда янги кун. – 2020. – Т. 3. – №. 31. – С. 289-295.
9. КУЗНЕЦОВА Н. С. ИЗУЧЕНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСАУ ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА, НАХОДЯЩИХСЯ В СОСТОЯНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТРЕССА //Медицина, фармацевтика, здоровье–2017: сборник статей международной научной конференции. Россия, Москва, 1 сессия-10 марта 2017 г. – РусАльянс Сова, 2017. – С. 36.
10. Kisely S. et al. A systematic review and meta-analysis of the association between poor oral health and severe mental illness //Psychosomatic medicine. – 2015. – Т. 77. – №. 1. – С. 83-92.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000